

TENDENZE IN PRIMO PIANO

MATURITÀ PROFESSIONALE: QUALE RUOLO HANNO LE CONDIZIONI CANTONALI DI AMMISSIONE?

Miriam Hänni & Irene Kriesi

30 agosto 2022

Un quarto delle apprendiste e degli apprendisti completa l'Attestato federale di capacità (AFC) con una maturità professionale (MP). La MP si può ottenere sia integrata alla formazione professionale di base (MP1), sia dopo aver concluso la stessa (MP2). Il tasso di MP e le condizioni di ammissione al percorso di MP variano significativamente tra i Cantoni. Il presente rapporto esamina pertanto le seguenti questioni: in che misura le condizioni di ammissione cantonali condizionano la probabilità che apprendiste e apprendisti accedano ad una MP e la completino? L'incidenza delle condizioni di ammissione varia tra MP1 e MP2?

Sintesi

- Un quarto delle apprendiste e degli apprendisti completa il diploma AFC con una MP1 o una MP2. Le differenze fra i Cantoni sono comunque importanti.
- I Cantoni sono ampiamente liberi di determinare le condizioni di ammissione ai percorsi di maturità professionale. A seconda del Cantone e del tipo di MP, i criteri possono essere un esame obbligatorio, una determinata media delle note, una raccomandazione della scuola di provenienza, il superamento di un corso preparatorio o un colloquio di ammissione.
- La probabilità di iniziare una MP varia a seconda del tipo di requisito di ammissione cantonale. Gli esami di ammissione obbligatori comportano il minor numero di iscrizioni alla MP, con un'accentuazione per apprendisti provenienti da famiglie con uno status socio-economico piuttosto basso.
- Inoltre, gli esami di ammissione obbligatori sono correlati con un minore successo nell'ottenimento della MP.
- I risultati di questo studio suggeriscono che le opportunità educative vengono co-determinate dal Cantone di residenza, indipendentemente dal rendimento individuale. Ciò è in contrasto con l'obiettivo di giustizia sociale.

La quota di maturità professionali varia considerevolmente tra i Cantoni

In Svizzera, quasi due terzi dei e delle giovani di un'annata scelgono la formazione professionale, il 90% dei quali opta per la formazione duale in azienda.^{1,2} Dal 1994 è possibile combinare la formazione professionale con la maturità professionale, opzione scelta dal 25% degli apprendisti.³ Apprendiste e apprendisti che seguono il percorso MP integrato trascorrono più tempo nella scuola professionale e quindi meno in azienda. Chi invece svolge la MP2 dopo

aver completato l'apprendistato, può farlo con un anno a tempo pieno oppure a tempo parziale sull'arco di due anni.ⁱ

La percentuale di giovani che seguono un percorso di formazione professionale con MP varia significativamente da un Cantone all'altro. La figura 1 illustra le differenze cantonali dei diplomi di MP. La frequenza maggiore la si ritrova nei Cantoni Ticino (42%) e Neuchâtel (38%). La percentuale è particolarmente bassa nei cantoni di Uri e Svitto (16% ciascuno). In questo rapporto, ci si chiede se tali differenze siano anche legate al fatto che le condizioni di ammissione alla MP non sono le stesse in tutti i Cantoni. Di seguito si esamina quindi se queste condizioni incidono sulla probabilità che i giovani in formazione professionale di base inizino e completino una MP.

Figura 1: Percentuale di apprendisti AFC con una MP, secondo Cantone

© OBS EHB 2022, Dati: LABB BFS (cfr. il riquadro «Base dati e metodo»)

Differenze cantonali nell'accesso alla MP

La MP prepara agli studi in una Scuola universitaria professionale (SUP). Dovrebbe essere frequentata da persone in formazione con un elevato rendimento scolastico, in grado di soddisfare le esigenze tanto delle scuole di maturità professionale quanto delle SUP. A tal fine, la maggior parte dei Cantoni si affida a criteri di selezione legati alle prestazioni, che possono in parte variare tra MP1 e MP2.

Il requisito formale minimo per accedere ad un percorso di maturità professionale per la MP1 in tutti i Cantoni è doppio: un contratto di apprendistato firmato e il consenso dell'azienda formatrice. Per la MP2, la condizione fondamentale è l'ottenimento di un AFC.⁴ I Cantoni possono inoltre stabilire propri criteri di ammissione alla MP.

La tabella 1 fornisce una panoramica delle condizioni di ammissione cantonali. In nove Cantoni, le candidate e i candidati devono sostenere un esame di ammissione obbligatorio se

ⁱ Per maggiori informazioni sulla maturità professionale, si veda il 4° rapporto di tendenza dell'OBS SUFFP, "Maturità professionale. Percorsi formativi, sfide e potenzialità".

vogliono frequentare la MP1. In 15 Cantoni è invece determinante unicamente la media delle note alla fine della scuola obbligatoria, considerato che la media richiesta e le materie prese in considerazione variano a seconda del Cantone e/o del tipo di scuola. Infine, due Cantoni, Berna e Zugo, richiedono una raccomandazione della scuola di provenienza basata sul rendimento scolastico.⁴

Per la MP2, l'esame di ammissione obbligatorio è il requisito più diffuso e viene richiesto in 12 Cantoni. In otto Cantoni vale una determinata media delle note dell'AFC (o nei cantoni VS e JU della scuola obbligatoria). Oltre alla media delle note, il Canton Turgovia richiede una raccomandazione della scuola professionale. In quattro Cantoni (BE, FR, NE, SO) va frequentato e superato un corso preparatorio, mentre solo in due Cantoni (SH, TI) viene svolto un colloquio di ammissione. Se i requisiti di ammissione non sono soddisfatti, è possibile sostenere un esame di ammissione in tutti i cantoni.⁴

Tabella 1: Condizioni di ammissione cantonali alla MP1 e alla MP2 nel 2015

	Condizioni di ammissione MP1	Condizioni di ammissione MP2
Esame d'ammissione obbligatorio	AI, AR, GL, GR, SH, SZ, SG, TG, ZH	AI, AR, AG, GE, GR, LU, SZ, SG, UR, VD, ZG, ZH
Media delle note	AG, BS, BL, FR, GE, JU, LU, NE, NW, OW, SO, TI, UR, VD, VS	
Raccomandazione della scuola di provenienza	BE, ZG	
Media delle note (e raccomandazione della scuola di provenienza)		BS, BL, GL, JU, NW, OW, TG, VS
Corso preparatorio concluso con successo		BE, FR, NE, SO
Colloquio d'ammissione obbligatorio		SH, TI

Fonte: inchiesta propria in base alle ordinanze cantonali in vigore nel 2015

In conclusione, si può affermare che le condizioni di ammissione cantonali differiscono per grado di standardizzazione. Ciò significa che il margine di valutazione soggettiva circa l'idoneità dei giovani per la MP varia a seconda del Cantone: è più ridotto nel caso di esami di ammissione scritti, poiché tutte le candidate e tutti i candidati all'interno di un Cantone devono raggiungere lo stesso rendimento minimo per essere ammessi. Per contro, la media delle note è un po' meno standardizzata, visto che, ad esempio, la valutazione di una stessa prestazione può variare in funzione delle scuole e del corpo insegnante. Le raccomandazioni del corpo insegnante e i colloqui di ammissione meno standardizzati e dipendono, più di ogni altro criterio, da valutazioni soggettive. Ciò significa che le condizioni di ammissione alla MP non si basano esclusivamente sulle capacità e competenze individuali, ma possono dipendere anche dalla valutazione delle insegnanti e degli insegnanti che fungono in un qualche modo da apripista.⁵

Il ruolo delle condizioni di ammissione

In che modo le condizioni di ammissione influenzano la probabilità che le persone in formazione comincino una MP? Per approfondire questa questione sono stati utilizzati i dati longitudinali (LABB) dell'Ufficio federale di statistica (UST). I risultati si basano su un'analisi regressiva multivariata (cfr. riquadro).

Base dati e metodo

Dati longitudinali della statistica della formazione modernizzata dell'UFS (dati LABB): i dati LABB contengono informazioni dettagliate sul percorso formativo di tutte le persone in formazione in Svizzera. Lo studio si concentra sulle persone in formazione che hanno completato la scuola obbligatoria (sec. I) nell'estate 2012 e hanno iniziato una formazione professionale di base nel giro di due anni (N=44 238). Le loro traiettorie formative possono essere tracciate fino al 2018 (iscrizioni) e al 2019 (diplomi). Le persone in formazione del Canton Giura sono state escluse dall'analisi siccome per la coorte selezionata le informazioni sui loro percorsi formativi sono incomplete. Per indagare l'influenza del percorso formativo dei genitori, è stato utilizzato un sotto-campione rappresentativo (N=5051).

Condizioni di ammissione: Le informazioni sulle condizioni di ammissione alla MP1 e alla MP2 sono tratte dalle Ordinanze cantonali sulla MP in vigore nel 2015. Le differenze tra i Cantoni sono notevoli. Per l'analisi, le condizioni di ammissione sono state raggruppate in tre (BM1) rispettivamente in quattro (BM2) categorie (cfr. tabella 1). Se le condizioni di ammissione differiscono tra i profili di MP, è stata presa in considerazione la norma più frequente.

Appenzello Interno (MP1 e MP2) e Appenzello Esterno (MP2) non offrono un percorso di MP e pertanto non hanno definito alcun requisito di ammissione. La maggior parte delle persone in formazione di questi Cantoni frequenta le scuole di maturità professionale dei Cantoni di San Gallo (per la MP1 e la MP2) o di Zurigo (MP2), che, al momento dello svolgimento dello studio, richiedevano entrambi un esame di ammissione obbligatorio. Obvaldo (MP1) e Nidvaldo (MP2), invece, richiedono un esame di ammissione obbligatorio, pur non avendo un'offerta di MP propria.

Metodo: I fattori che possono influenzare la scelta e il completamento di una MP sono stati esaminati mediante un'analisi regressiva multivariata che permette di considerare contemporaneamente diversi fattori: è possibile determinare come un fattore specifico (la condizione di ammissione cantonale) sia correlata all'avvio rispettivamente al completamento di una MP, isolando al tempo stesso l'influenza di altri fattori (in questo caso: sesso, nazionalità, età, profilo nella scuola obbligatoria, profilo di esigenze AFC). I risultati non mutano nemmeno se si tiene conto del fatto che l'importanza dei singoli settori professionali varia da un Cantone all'altro e che ciò può avere un effetto sulla domanda di MP. Tuttavia, le analisi delle differenze cantonali sono sempre molto impegnative, in quanto possono giocare un ruolo numerosi fattori non sempre completamente controllabili. Maggiori informazioni sull'approccio metodologico sono pubblicate nell'articolo di Hänni et al. (2022).⁶

Complessivamente, il 17% delle apprendiste e degli apprendisti AFC inclusi nello studio inizia una MP1. Il 14% di chi non ha una MP1 inizia una MP2 dopo l'AFC. La figura 2 mostra come la probabilità di accedere a una MP1 (blu) o a una MP2 (verde) differisca a seconda del criterio di ammissione rispetto all'esame di ammissione obbligatorio.

Per la MP1, le apprendiste e gli apprendisti di Cantoni che richiedono una determinata media delle note della scuola obbligatoria hanno la più alta probabilità di iniziare una MP. Rispetto ai Cantoni con esame di ammissione obbligatorio la loro probabilità aumenta di 5 punti percentuali. Al contrario, i Cantoni che, per accedere alla MP1, richiedono soltanto una raccomandazione da parte della scuola di provenienza mostrano differenze minime rispetto ai Cantoni con esame di ammissione obbligatorio (-1 punto percentuale).

Per quanto riguarda la MP2, chi proviene da Cantoni con un esame di ammissione obbligatorio ha meno probabilità di accesso. La probabilità maggiore l'ha invece chi si trova in Cantoni in cui l'ammissione è determinata dalla media delle note (+2 punti percentuali), da un colloquio

di ammissione obbligatorio (+10 punti percentuali) o da un corso di preparazione (+5 punti percentuali).

La figura 2 mostra anche che le differenze tra i vari requisiti di ammissione sono più pronunciate per la MP2 che per la MP1. È probabile che ciò abbia a che vedere con il ruolo delle aziende formatrici, che costituiscono per l'accesso alla MP1 un ostacolo aggiuntivo e potenzialmente più importante rispetto ai requisiti di ammissione stessi. Per completare una MP1, le persone in formazione hanno bisogno del supporto e dell'assenso della loro azienda. Non tutte le aziende formatrici danno alle persone in formazione l'opportunità di completare la MP in parallelo alla formazione professionale di base, visto che la MP1 implica maggiori assenze dall'azienda per motivi scolastici.³

Figura 2: Differenze di accesso alla MP nel confronto con Cantoni con un esame di ammissione obbligatorio, in punti percentuali

Nota: Le cifre rappresentano gli effetti marginali medi rispetto agli esami obbligatori, dato il controllo dei fattori sesso, nazionalità, età, livello scolastico nel sec. I e profilo di esigenze AFC.

Possibili spiegazioni per le differenze originate dalle condizioni di ammissione

Come possiamo spiegare che le condizioni di accesso influenzano la probabilità di iniziare una MP? Le condizioni di ammissione possono essere intese alla stregua di strutture di opportunità che presentano, per chi si candida, ostacoli oggettivi e soggettivi di vario livello.^{7,8} Se i/le giovani non soddisfano le condizioni di ammissione, falliscono a causa di un ostacolo oggettivo. Se invece ritengono che le loro possibilità di soddisfare le condizioni di ammissione siano scarse o che lo sforzo richiesto sia molto elevato, entra in gioco un giudizio soggettivo. Un tale giudizio può avere un effetto demotivante, portando anche giovani capaci a non prendere in considerazione una MP.

I risultati dello studio individuano negli esami di ammissione obbligatori e nelle raccomandazioni gli ostacoli maggiori. Nel caso il Cantone di residenza richieda un esame di ammissione obbligatorio, l'effetto è maggiore per i giovani con genitori senza formazione terziaria che hanno una probabilità di avviare una MP1 di tre punti percentuali inferiore rispetto ai/alle giovani con genitori scolarizzati a livello terziarioⁱⁱ. Gli esami di ammissione obbligatori sono

ⁱⁱ Tuttavia, la ricerca mostra anche che, nonostante buone prestazioni, studenti senza un background familiare accademico possono talvolta essere svantaggiati da procedure di ammissione basate sulle valutazioni soggettive degli insegnanti.^{9,10}

solitamente impegnativi. In primo luogo, richiedono una grande preparazione – spesso anche la frequenza di costosi corsi. In secondo luogo, pongono elevati ostacoli soggettivi. Giovani con scarsa fiducia in sé stessi, ansia da esame o scarso sostegno sociale e/o finanziario da parte di genitori e parenti stretti ne possono essere scoraggiati, tanto da non prendere nemmeno in considerazione una MP.⁶ Lo stesso vale per le raccomandazioni. Chi non le riceve si scontra con un ostacolo oggettivo. Inoltre, la mancanza di una raccomandazione significa che da parte degli insegnanti non è ritenuto idoneo per una MP.

Anche la media delle note della scuola di provenienza diventa un ostacolo oggettivo, quando non raggiunta. Chi l'ha ottenuta, invece, probabilmente la interpreta come un segnale di idoneità e si sente verosimilmente motivato ad avviare una MP. Il fatto che i colloqui di ammissione e i corsi di preparazione siano associati a una probabilità significativamente più alta di iniziare una MP potrebbe essere legato al fatto che questi due ostacoli sono soggettivamente percepiti come più facili rispetto agli esami di ammissione. Inoltre, nel caso dei colloqui di ammissione e dei corsi preparatori la motivazione individuale assume un peso maggiore nel processo di selezione delle scuole di maturità professionale.

Condizioni di ammissioni più rigorose coincidono con un tasso di riuscita inferiore

In che modo le condizioni di ammissione influenzano la probabilità di completare con successo una MP? Le condizioni di ammissione sono legittimate dall'obiettivo di permettere l'iscrizione solo ad apprendiste e apprendisti capaci, con buone possibilità di completare con successo la formazione. Nella coorte presa in esame, il 74% di chi ha avviato una MP1 e l'87% una MP2 ha avuto successo.

Come si evince dalla figura 3, sono anche le diverse condizioni di ammissione a giocare un ruolo per l'ottenimento della MP. Così, gli esami di ammissione obbligatori riducono la probabilità di successo. Rispetto ai Cantoni con un esame di ammissione obbligatorio, nei Cantoni in cui è richiesta la media delle note la probabilità di ottenere la MP1 aumenta di 5 punti percentuali. Nei Cantoni in cui è richiesta una raccomandazione da parte della scuola di provenienza la probabilità di successo è simile (+4 punti percentuali rispetto all'esame obbligatorio).

Anche per la MP2 le prospettive di successo per chi deve svolgere un esame di ammissione obbligatorio sono le meno promettenti. Infatti, rispetto a questi Cantoni chi è tenuto a svolgere un colloquio di ammissione obbligatorio ha 11 punti percentuali in più di probabilità di concludere con la MP2. Tuttavia, ciò è il caso solo in due Cantoni, quindi l'effetto non va enfatizzato. La differenza tra i Cantoni con un esame obbligatorio e quelli con un corso preparatorio (+7 punti percentuali) o una media delle note (per TG con raccomandazione) è minore (+4 punti percentuali).

Figura 3: Differenza tra i diplomi di MP nel confronto con Cantoni con esame di ammissione obbligatorio, in punti percentuali

Nota: Le cifre rappresentano gli effetti marginali medi rispetto agli esami obbligatori, dato il controllo dei fattori sesso, nazionalità, età, livello scolastico nel sec. I e profilo esigenze AFC.

Sono diverse le cause che entrano in gioco per spiegare il legame tra i diplomi di MP e le condizioni di ammissione. In primo luogo, nei Cantoni con esami di ammissione obbligatori, candidati e candidate frequentano spesso corsi di preparazione privati che aumentano le possibilità di superare l'esame, ma non garantiscono che si sia in grado di tenere il passo con il ritmo di apprendimento nella MP. È pertanto possibile che, nei Cantoni con esami di ammissione obbligatori, un maggior numero di persone in formazione inizi una MP senza essere effettivamente all'altezza delle prestazioni richieste. In secondo luogo, le differenze culturali possono giocare un ruolo importante. In Cantoni con meno ostacoli standardizzati nell'ammissione, è possibile che nelle scuole di maturità professionale prevalga una cultura di apprendimento diversa, con un maggiore sostegno durante la formazione.⁶

Prospettive future

Dalla ricerca sappiamo che la MP viene ottenuta più spesso da uomini, da giovani provenienti da famiglie economicamente più agiate e da apprendiste e apprendisti di professioni impegnative.³ Il presente studio mostra come anche le condizioni di ammissione cantonali giocano un ruolo - un argomento a cui finora si era prestata poca attenzione.ⁱⁱⁱ

Le condizioni di ammissione legittimano l'accesso alla maturità professionale. Dovrebbero assicurare che apprendiste e apprendisti che iniziano una MP siano all'altezza delle esigenze scolastiche e motivati ad ottenere il diploma. Inoltre, sarebbe auspicabile che né l'origine sociale né il Cantone di residenza avessero un'incidenza. Il fatto che la probabilità di accesso come quella di successo dipendano dalle condizioni di ammissione è un chiaro indizio del fatto che questi obiettivi non vengono pienamente raggiunti. In particolare, la constatazione che gli esami di ammissione obbligatori sono associati a minori possibilità sia accesso che di successo, effetto aggravato dall'origine sociale inferiore, solleva dubbi sull'efficacia di questo genere di condizioni di ammissione.

ⁱⁱⁱ A livello politico, un gruppo di lavoro della Commissione per la formazione professionale di base (CFB) sta attualmente affrontando la questione delle condizioni di ammissione.

Le condizioni di ammissione cantonali e il loro ruolo differiscono in parte tra MP1 e MP2. Ciò è dovuto anche al fatto che le aziende formatrici, avendo la prerogativa di approvazione, influenzano l'accesso alla MP1. Tuttavia, sia il ruolo che il sostegno dell'azienda svolge di fatto nella decisione di frequentare o meno una MP1, sia la misura con cui le aziende prestano attenzione all'idoneità per la MP nel momento della selezione, sono, assieme all'incidenza dell'impostazione delle condizioni di ammissione sulla possibilità di ottenere il diploma, aspetti ancora poco esplorati.³ Nel caso della MP2, invece, è chiaro che le condizioni di ammissione rappresentano lo strumento regolatorio centrale per l'accesso alle scuole di maturità professionale. Le prime esperienze del Canton Zurigo, dove gli esami di ammissione obbligatori per la MP2 sono stati sospesi nel 2020 e nel 2021 e poi aboliti, confermano che ostacoli meno restrittivi all'ammissione non aumentano il tasso di abbandono.¹¹

Le discussioni sulle alternative nelle condizioni di ammissione devono tenere conto anche dei diversi presupposti cantonali. Mentre i colloqui di ammissione possono essere adatti ai Cantoni più piccoli per valutare la motivazione individuale e il potenziale dei candidati, le medie delle note sono più facili da implementare come strumento di selezione per i Cantoni più grandi. La regolazione dell'accesso alle diverse filiere del sistema scolastico che mira a selezionare le persone più adatte e a garantire l'equità delle opportunità, indipendentemente dal luogo di residenza, rimane una sfida. Nel complesso, le regole di accesso alla MP sembrano offrire un maggior margine di manovra politico rispetto a quelle della maturità liceale, per la quale in molti cantoni viene fissata una quota massima in maniera ufficiale o ufficiosa¹².

Letteratura

- [1] Buchmann, M., Kriesi, I., Koomen, M., Imdorf, C., & Basler, A. (2016). Differentiation in Secondary Education and Inequality in Educational Opportunities: The Case of Switzerland. In: H.-P. Blossfeld; S. Buchholz; J. Skopek & M. Triventi (Hrsg.), *Models of Secondary Education and Social Inequality – An International Comparison* (S. 111–128). Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.
- [2] Babel, J., Laganà, F., & Gaillard, L. (2016). Der Übergang am Ende der obligatorischen Schule, Ausgabe 2016. Neuchâtel: Bundesamt für Statistik.
- [3] Trede, I., Hänni, M., Leumann, S., Neumann, J., Gehret, A., Schweri, J., & Kriesi, I. (2020). Berufsmaturität. Bildungsverläufe, Herausforderungen und Potenziale. Zollikofen: Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB.
- [4] Leumann, S. (2019). Zulassungspraktiken und Umsetzungsmodelle der Berufsmaturität. OBS EHB Trend im Fokus Nr. 1 . Zollikofen: Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB.
- [5] Solga, H. (2009). Meritokratie – die moderne Legitimation ungleicher Bildungschancen. In: H. Solga; J. Powell & P. A. Berger (Hrsg.), *Soziale Ungleichheit. Klassische Texte zur Sozialstrukturanalyse* (S. 63–72). Frankfurt/New York: Campus.
- [6] Hänni, M., Kriesi, I., & Neumann, J. (2022). Entry into and Completion of Vocational Baccalaureate School in Switzerland: Do Differences in Regional Admission Regulations Matter? *Education Sciences*, 12(3).
- [7] Schmidt, L., & Hasse, R. (2010). Kulturelle Zurechnungen und Vokabulare der Problemkonstruktion. *Soziale Probleme*, 21(2), 143–166.
- [8] Levy, R., & Bühlmann, F. (2016). Towards a Socio-structural Framework for Life Course Analysis. *Advances in Life Course Research*, 30(1), 30–42.
- [9] Ditton, H., Krüsken, J., & Schauenberg, M. (2005). Bildungsungleichheit – der Beitrag von Familie und Schule. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaften*, 8, 285–304.
- [10] Kriesi, I., & Leemann, R. J. (2020). Tertiarisierungsdruck – Herausforderungen für das Bildungssystem, den Arbeitsmarkt und das einzelne Individuum. *Swiss Academies Communications*, 15(6).
- [11] Bildungsdirektion des Kanton Zürichs (2021). Die Berufsmaturität stärken. Medienmitteilung vom 30.11.2021.
- [12] Hafner, S., Esposito, R. S., & Leemann, R. J. (2022). Transition to Long-Term Baccalaureate School in Switzerland: Governance, Tensions, and Justifications. *Education Sciences*, 12(2).

Osservatorio svizzero per la formazione
professionale OBS SUFFP

Scuola universitaria federale per la
formazione professionale SUFFP

Kirchlindachstrasse 79
CH-3052 Zollikofen
+41 58 458 27 00
obs@suffp.swiss
www.suffp.swiss/obs